

TIPIK BO‘Z TUPROQLAR SHAROITIDA FASOL (PHASEOLUS VULGARIS L) NAVLARI BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARIGA EKISH MUDDATINING TA’SIRI

D.Yo. Yormatova¹, M.K.Xamroyeva², Xudayberdiyeva Mohinur Ergashovna³

¹prof., q.x.f.d., DTPI,

²Ilmiy rahbar, DTPI Bilogiya va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari texnologiyalari kafedra mudiri
b.f.f.d (PhD) dotsent, ³DTPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599974>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tipik bo‘z tuproqli hudud sharoitida turli ekish muddatlarining fasol (*Phaseolus vulgaris* L.) navlari bioekologik xususiyatlariga ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ekish muddatining o‘zgarishi fasol navlarining o‘shish dinamikasi, gullash davri, hosildorligi va stress omillarga chidamliligiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: fasol, ekish muddati, bioekologik xususiyati, tipik bo‘z tuproq, hosildorlik

Annotation. This article investigates the impact of various sowing dates on the bioecological characteristics of bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars under typical saline soil conditions. The study's findings indicate that changes in sowing dates significantly affect the growth dynamics, flowering period, yield, and resistance to stress factors of bean cultivars.

Keywords: beans, sowing time, bioecological characteristics, typical sierozem soils, yield.

Аннотация. В данной статье исследуется влияние различных сроков посева на биологические и экологические характеристики сортов фасоли обыкновенной (*Phaseolus vulgaris* L.) в условиях типичных засушливых почв. Результаты показали, что изменение срока посева существенно влияет на динамику роста растений, продолжительность цветения, урожайность и устойчивость к стрессовым факторам.

Ключевые слова: фасоль, сроки посева, биоэкологические особенности, типичные серозёмы, урожайность.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida yer kurrasida dukkakli don ekinlarining maydoni 135million gektar yoki don ekinlari maydonining 14 foizdan ziyodrog‘ini tashkil qiladi. Dukkakli ekinlar yer shari aholisini oqsil bilan taminlaydigan arzon va xarajati kam manba bo‘lib keladi. Bundan tashqari dukkakli ekinlar tuproq unumdorligini tiklovchi va o‘zidan keyin tuproqda 60-80 kilogrammgacha sof azot qoldirib ketishi bilan muhim ekin hisoblanadi. Bizning mamlakatimizda dukkakli don ekinlari juda kichik maydonni egallaydi. Malumotlarga qaraganda eng katta maydonni no‘xot va soya o‘simliklari egallaydi. Loviya, mosh, fasol ekinlari xam shaxsiy xo‘jaliklarda doimiy ekilib kelinadi, biroq ular hisobda yo‘q

O‘zbekistonning irrigatsiyalangan yerlarida, xususan tipik bo‘z tuproqli hududlarda, dukkakli ekinlarni diversifikatsiyalash va ularning samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Fasol (*Phaseolus vulgaris* L) navlari yuqori biologik va oziqaviy qiymatga ega bo‘lib, ular tuproq unumdorligini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, fasol navlarining

bioekologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, ayniqsa ekish muddatlari nuqtai nazaridan, agrar amaliyot uchun katta ahamiyatga ega.

Fasol (**Phaseolus vulgaris L**) navlari bioekologik xususiyatlari o'sish sharoitlari tuproq va iqlim omillariga sezilarli darajada bog'liq. O'ziga xos agroekologik talablar va bioekologik xususiyatlar bilan ajralib turadigan fasol o'sishi uchun to'g'ri agrotexnik tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Shulardan biri: ekish muddati xisoblanadi fasol urug'larini tuproqqa joylashtirish vaqti, uning vegetatsiya davriga va hosildorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa ekish muddati ushbu o'simlikning o'sish sur'ati kasalliklarga chidamliligi hamda hosildorligiga bevosita tasir ko'rsatadi shu sababli har bir mintaqada mavjud agroiklimiy sharoitlarni inobatga olib, fasol navlariga mos ekish muddatini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqot Ishida tipik bo'z tuproqli hududda turli fasol navlarining bioekologik xususiyatlari o'rganiladi va ekish muddati bilan bog'liq hosildorlik ko'rsatkichlariga baho beriladi. Bu esa amaliy jihatdan yuqori hosilli va barqaror agrotexnologiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Tipik bo'z tuproqlar (tuzsizlik va to'g'ri drenajlangan) fasol uchun eng maqbul tuproq turidir, chunki bu tuproqlarda o'sadigan o'simliklar uchun zarur bo'lgan suv va ozuqa moddalarning miqdori ideal darajada bo'ladi. Fasolni (**Phaseolus vulgaris L**) ekish muddati esa uni bioekologik xususiyatlari ya'ni urug'ning turli iqlim sharoitlariga moslashishi, o'simlikning rivojlanish bosqichlariga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Bu tadqiqotda, ekish muddatining fasol navlarining bioekologik xususiyatlariga shu jumladan o'sish sur'ati hosilning sifatiga va miqdoriga qanday ta'sir qilishi o'rganiladi. Bunda o'simlikning vegetatsiya davri, urug'larning tuproq harorati va namlikka nisbatan sezgirligi kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Fasolning (**Phaseolus vulgaris L**) yaxshi hosil berishi uchun eng optimal ekish vaqtini aniqlash uning bioekologik xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi va agrar sohada unumdorlikni oshirishga xizmat qiladi.

MATERIALLAR

Tajriba Surxondaryo viloyati Denov tumanining tipik bo'z tuproqli maydonida olib borildi. Tajribada quyidagi fasol navlari tanlab olindi: 'Flamingo, Lopatka'. Har bir nav 3 xil ekish muddatida (1-aprel, 15-aprel va 1-may) ekildi. Tajriba uch martalik takrorlarda, tasodifiy joylashtirish usulida tashkil etildi.

O'simliklarning o'sish fazalari, gullash muddati, vegetatsiya davomiyligi, hosildorlik va stress omillarga (issiq, qurg'oqchilik) chidamliligi kuzatildi.

NATIJALAR:

Tajriba natijalari quyidagicha bo'ldi:

Erta ekilgan navlarda vegetatsiya davri uzaygan bo'lsa-da, gullash va hosil bog'lash fazalarida past haroratlar salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Optimal ekish muddati (15-aprel) da ekilgan navlarda o'sish bir maromda kechib, gullash va hosil bog'lash fazalari ijobiy kechdi.

Kech ekilgan (1-may) fasollarda o'sish tez bo'lganiga qaramay, hosil miqdori kamaydi, chunki ular yuqori haroratli davrga to'g'ri keldi.

Flamingo navi barcha ekish muddatlarida nisbatan barqaror hosil bergan bo'lsa, Lopatka navi faqat optimal ekish muddatida yuqori natija berdi.

XULOSA

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, fasol navlari uchun ekish muddati bioekologik xususiyatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tipik bo'z tuproqli hududlar sharoitida fasol uchun

optimal ekish muddati 15-aprel deb hisoblanadi. Ushbu davrda ekilgan fasol navlari eng yaxshi o'sish va hosildorlik ko'rsatkichlarini namoyon etadi. Erta ekish va hududning iqlim sharoitlariga mos navlarni tanlash orqali yuqori hosil olish va stress omillariga chidamlilikni oshirish mumkin. Bu tadqiqotlar fermerlarga fasol yetishtirishda samarali agrotexnik choralarni qo'llashda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov A. va boshqalar. (2020). O'simlikshunoslik asoslari. Toshkent: Fan.
2. GOST 12038-84. Dukkakli ekinlar urug'larining laboratoriya usullar bilan tekshirilishi.
3. FAO (2019). Legume Crops and Sustainable Agriculture. Rome: FAO Publish1. Баранов В.Ф, Кочегура А.А., Зеленцов С.В. Соя: качество, использование, производство. – М.: Аграрная наука, 2006. – 64 с.
4. Баранов В.Ф., Кочегура А.В. Фасолбиология и технология возделывания.– Краснодар.: Советская Кубань, 2005. – 433 с.
5. Беликов И.Ф. Распределение продуктов ассимиляции у сои в онтогенезе. Физиология сои и картофеля на Дальнем Востоке. – М.: Колос.2002.- 61 с.
6. Вавилов П.П., Посыпанов Г.С. Бобовые культуры и проблема расширенного белка.- М.:1983- 3-17 с.
7. Вавилов Н.И. Избранные сочинение 1958. М. Колос . 239с.
8. Васильева Н. Г. Влияние высокой температуры и влажности почвы на изменение физиологических показателей водного режима ... 1957. - с.277-289. 1957. - С. 277-289).
9. Вершинин, А.Н. Особенности наследования 4-семянных бобов и массы 1000 семян у гибридов F₁ сои[Электронный ресурс] / А.Н. Вершинин ... - 2010. - № 5(11). - С. 19-23. 5.